

RAUF PARFI HIKOYALARI BADIYYATI (“Sadaqa -raddi balo”, “Yolg‘iz”, “Darz” hikoyalari misolida)

Sindarova Dilbar Sobirjon qizi
*ToshDO‘TAU O‘zbek filologiyasi
fakulteti, 2-kurs*

Annotatsiya: Ushbu maqolada o‘zbek adabiyotining zabardast vakili Rauf Parfi ijodiga oid hikoyalar tahlil qilingan. Rauf Parfining nafaqat shoir balki nosir sifatida ijodini ham tadqiq qilmoq dolzarb mavzulardan biridir. Maqolada imkon darajasida shu masalaga yechim berilgan.

Kalit so‘zlar: hikoya, ramz, ijodkor uslubi, arxitektonika, mavzu turfa xilligi.

Abstract: In this article, the stories related to the work of Rauf Parfi, the leading representative of uzbek literature, are analyzed. Researching the work of Rauf Parfi not only as a poet, but also as a novelist is one of the topical issues. The article provides a solution to this issue as far as possible.

Keywords: story, symbol, writer’s style, architecture, diversity of themes.

Shoirlik kasb emas, hayot aravasini tortmoq va tirikchilik uchun she’r yozilmaydi, umuman olganda, adabiyot bu maqsadga xizmat qilmaydi, uning vazifasi boshqa. Biroq davrimizning ma’lum bir vaqtlarida shunday hodisotlar-da bo‘ldiki, ba’zi “ijodkorlar” adabiyotni o‘z tirikchilik manbayiga aylantirdilar, manfaatlar ijod olamidanda ustun keldi, oxir-oqibat shoir, yozuvchi degan sharafli nom hamma ijodkorlarda ham o‘zini oqlay olmay qoldi. Shukrki, ana shunday vaqtlarda o‘zligiga xiyonat qilmagan, bu qutlug‘ nomni sof vijdoni, pokiza qalbi bilan himoya qilgan adiblar ham topildi. Barcha adabiyot ixlosmandlari bir ovozdan aytishlari mumkinki, bu ijod ahli avvalida Rauf Parfi turadi, chunki Rauf Parfi bir so‘z bilan aytganda o‘ziga, so‘ziga sodiq odam, shoirlar darveshi edi. Shoirning o‘z ta’biriga ko‘ra, “hamshisha” si, (Rauf Parfi o‘z suhbatdosh do‘stlarini shunday atar ekanlar) shogirdi Mirpo‘lat Mirzo: “Rauf Parfi-davrimizning yagona daho shoiri,“-deganlarida naqadar haq edi. Chunki o‘zbek she’riyati bog‘iga qancha bog‘bon-shoirlar kelib ketmadi, ularning har biri-da bu bog‘ga o‘z nihollarini qadashga urinib ko‘rdilar, ammo ularning hammasi ham ko‘rkam daraxtga aylanib, hosil bera olgani yo‘q, Rauf Parfi azim chinorining esa umri uzoq, uning naqshin-nigorli, otashin, millat ruhini uyg‘otguvchi she’riyati abadiy tirik.

Ko‘pchilik Rauf Parfini shoir sifatida taniydi, ammo shoir nasrda ham muvaffaqiyatli qalam tebratgan, adib hikoya, maqola va boshqa nasriy asarlari

yolg'izlikda yashay boshlaydi, adib hikoyada farzand burchi, oila qadri, kelin vazifasi, ona mehri kabi mavzularni ifodalaydi.

Rauf Parfining yana bir chuqur mushohadaga chorlovchi hikoyasi "Darz" hisoblanadi. Ushbu hikoyada kun bo'yi uyda o'zi yolg'iz qolgan kelin Ozoda haqida so'z boradi, u zerikishning oldini olish uchun turli uy-yumushlari bilan o'zini chalg'itishga harakat qiladi, so'ng "Oila va baxt" degan kitobni ham noxushgina varaqlab chiqadi, biroq baribir hech birining foydasi bo'lmaydi. Shunda xayoliga ishlash fikri kelib qolib, turmush o'rtog'i kelsa, bu haqda aytmoqchi bo'ladi. "Ertadan ish boshlayman..." yozuvchi "kelsa aytaman, o'yladi u. Ozoda eri haqida o'ylaganda" yozuvchi "deb o'ylaydi. Og'zaki hech bunday demaydi, Turg'un aka deydi, oppog'im deydi. Turg'un qop-qora yigit. Otelloga o'xshaydi. Ozodani Dezdemonadan ham yaxshi ko'radi. Haq gap! "Shu voqeadanoq hikoya mohiyati anglashiladi, asarning sarlavhasiga izoh beriladi. Yangi oiladagi oilaviy munosabatlarga asta-sekinlik bilan darz ketayotganligiga ishora berib ketiladi, agar yangi kelin ish boshlasa ochiqdan-ochiq turmush o'rtog'ining rashkchiligi sabab urush-janjallar kelib chiqishiga sabablar ko'rsatiladi. Shekspirning "Otello" dramasi xabardor kitobxon bu fikrlarni tezda ilg'ab oladi. Hikoya orqali adib insonlarning bir-biriga e'tiborsizliklari munosabatlarning darz ketishiga asosiy sabablardan biri ekanligini izohlaydi.

Rauf Parfi hikoyalari bilan tanishar ekanmiz, ularning mavzu ko'lami o'zgacha ekanligiga guvoh bo'lamiz, shuningdek adib istiora, ramzlardan hikoyalari yetarli darajada foydalanadi, hikoyalarning hech birining g'oyasi ochiqdan-ochiq aytilmaydi, balki ramzlar vositasida bayon etiladi. Xulosa sifatida aytish mumkinki, Rauf Parfi nafaqat she'riyatda, balki nasrda ham mahoratli ijodkor hisoblandi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Rauf Parfi .Hukmnoma.-Toshkent., " Akademnashr ".2023
2. Nazar Eshonqul. Mendan „men "gacha.-T., "Akademnashr ".2014
3. "Yoshlik "jurnali,2009-yil,4-son.
4. <https://kh-davron.uz/kutubxona/uzbek/memuarlar/rauf-parfi-sheerlar>.

